

**ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ФИЛЬМОНИМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ
ФРАНЦУЗСКИХ КИНОФИЛЬМОВ)**

**LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF TRANSLATION OF FILM
TITLES INTO RUSSIAN (ON THE EXAMPLE OF FRENCH FILMS)**

КУЧЕНКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

KUCHENKOVA MARINA ALEKSEEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

POLISCHUK TATIANA IVANOVNA,

Candidate of Philology, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

В статье рассматривается проблема перевода фильмонимов в контексте лингвокультурологического подхода. Отмечаются лингвокультурологические трудности, с которыми сталкивается переводчик при работе с фильмонимами. Анализируются стратегии адаптации названий фильмов к культуре языка перевода с учётом их прагматического потенциала. Выявляются трудности передачи лингвокультурной специфики фильмонимов, связанные с различиями в языковых картинах мира и фоновых знаниях реципиентов. Обосновывается необходимость учёта культурологического аспекта при переводе названий кинофильмов для достижения адекватности и эквивалентности перевода.

The article deals with the problem of translation of film names in the context of a linguistic and cultural approach. The linguistic and cultural difficulties faced by the translator when working with filmonyms are noted. Strategies for adapting film titles to the culture of the target language are analyzed, taking into account their pragmatic potential. The difficulties of transmitting the linguistic and cultural specifics of film names associated with differences in linguistic worldviews and background knowledge of recipients are revealed. The necessity of taking into account the cultural aspect in the translation of film titles in order to achieve the adequacy and equivalence of translation is substantiated.

Ключевые слова: фильмонимы, перевод, лингвокультурология, адаптация, прагматика, языковая картина мира, фоновые знания.

Key words: film titles, translation, linguoculturology, adaptation, pragmatics, linguistic worldview, background knowledge.

Киноискусство, являясь неотъемлемой частью современной культуры, играет значимую роль в межкультурной коммуникации. Названия фильмов, или фильмонимы, выступают своеобразными «визитными карточками» кинолента, привлекающими внимание зрителей и формирующими их ожидания. Как отмечает Е.С. Кубрякова: «Имя фильма –

это первый шаг к его интерпретации» [3, с. 97]. Однако при переносе фильма в иноязычную культурную среду возникает проблема адекватной передачи его названия с учётом лингвистических, культурных и прагматических факторов.

Перевод фильмонимов представляет собой сложную лингвокультурологическую задачу. С одной стороны, название должно быть переведено таким образом, чтобы сохранить связь с оригинальным замыслом и художественными особенностями фильма. С другой стороны, переводной вариант должен быть понятным и привлекательным для зрителей принимающей культуры, учитывать их фоновые знания, ценности и ожидания. Как справедливо замечает В.Н. Комиссаров, «перевод должен не только передавать содержание оригинала, но и оказывать на реципиента художественно-эстетическое воздействие» [2, с. 137].

При переводе фильмонимов переводчику приходится решать целый комплекс лингвокультурологических проблем.

Во-первых, во многих названиях присутствуют реалии, фразеологизмы, языковая игра, аллюзии и другие культурно-маркированные элементы, которые требуют специальных приёмов передачи: транслитерации, калькирования, описательного перевода, переводческого комментария и др. [1]. Например, название фильма «*Bienvenue chez les Ch'tis*» при дословном переводе звучало бы как «Добро пожаловать к Шти», однако такой вариант не вызывал бы никакие ассоциации, так как в российских реалиях нет диалектного языка «шти», который известен французам. Поэтому переводчики предложили вариант «Бобро поржаловать!», сохранив отсылку к месту действия, при этом кратко отразив суть кинокартины, где один из главных героев разговаривает не совсем на понятном для всех языке.

Во-вторых, фильмонимы часто строятся на концептуальных метафорах, понимание которых требует определённых фоновых знаний. Скажем, название «*L'école buissonnière*», которое обозначает протестантскую тайную школу. Для русскоязычного зрителя такая аллюзия была бы неочевидной; в силу этого фильм вышел под названием «Как прогулять школу с пользой», апеллирующим к универсальным понятиям, знакомым каждому реципиенту.

В-третьих, важную роль играет прагматическая адаптация фильмонимов - учёт совместимости названия с жанровыми ожиданиями и культурными стереотипами аудитории. Так, комедия «*Poupgis gâtés*» в дословном переводе называлась бы «Избалованная гниль», но этот вариант звучит слишком непонятно и фривольно. Название «Мажоры на мели», напротив, подчеркивает сюжет фильма и заостряет внимание на известное всем русскоязычным зрителям понятие слова «мажор» и выражения «быть на мели». Примечательно, что в данном переводе используется ирония, что также привлекает внимание, придает некий образ таинственности и вызывает желание посмотреть данный фильм.

Наконец, нельзя недооценивать художественно-эстетическое воздействие фильмонима, обусловленное такими факторами, как благозвучие, ритмический рисунок, стилистическая окраска. Порой переводчикам приходится жертвовать точностью ради сохранения изящества и выразительности названия. В качестве примера можно привести комедию «*Monsieur je-sais-tout*». Если переводить буквально, то получится тяжеловесная фраза «Месье «я знаю все»». Локализаторы нашли элегантное решение – «Умник», передав через название настроение фильма, при этом также оставив изначальный смысл заголовка.

Переводческие стратегии при передаче фильмонимов могут варьироваться в зависимости от жанра, целевой аудитории, маркетинговых задач. И.Г. Милевич выделяет следующие основные стратегии: прямой перевод, трансформация, замена названия фильма [4]. Прямой перевод используется, когда название не содержит непередаваемых культурно-специфических компонентов и легко воспринимается иноязычной аудиторией. Трансформация предполагает изменение некоторых лексических или синтаксических элементов при сохранении общей семантики названия. Замена применяется, если оригинальное название не-

возможно передать средствами переводящего языка или если оно не отвечает культурным и коммерческим ожиданиям зрителей.

Выбор той или иной стратегии – непростая задача, требующая от переводчика развитой межкультурной компетенции, креативности, знания специфики кинорынка. Как отмечает В. Леонарди, «в некоторых случаях лингвистические навыки могут быть важнее маркетинговых стратегий, в то время как в других случаях коммерческие факторы могут перевесить лингвистические» [8]. Поиск баланса между этими факторами и составляет суть работы переводчика фильмонимов.

Особого внимания заслуживают лингвокреативные названия фильмов, построенные на каламбурах, неологизмах, аллюзиях. Они требуют не просто перевода, а творческого переосмысления и воссоздания игрового эффекта средствами переводящего языка. Так, название фильма «La môme», который рассказывает о жизни французской певицы Эдит Пиаф, при переводе с разговорного французского на русский язык был назван «Девчонка». Однако этот вариант не совсем подходит для названия фильма о жизни такой известной личности, поэтому переводчики выбрали название «Жизнь в розовом цвете». Этот выбор был обусловлен культурной традицией российской аудитории, для которой имя Эдит Пиаф ассоциируется с песней «La vie en rose». В результате получился броский, интригующий и подходящий к сюжету фильма перевод, адекватный своему оригиналу.

Интересен и пример локализации французской драмы «MR-73», которая в российской адаптации получила название «Однажды в Марселе». Название кинокартины связано с маркой пистолета, используемое французской жандармерией. Переводчики посчитали, что оригинальное название фильма может быть непривлекательным для зрителей из-за привязки к модели револьвера, незнакомой российской аудитории, что могло бы оттолкнуть зрителей от просмотра фильма.

Таким образом, перевод фильмонимов – это не просто технический процесс межъязыкового преобразования, но и акт межкультурного посредничества. Транслируя иноязычные названия, переводчик должен учитывать сложную систему лингвистических, культурных, социальных и психологических факторов. Его задача – найти такой вариант, который бы одновременно сохранял связь с оригиналом, был понятен и притягателен для зрителей переводящей культуры, отражал жанровую специфику и коммерческий потенциал фильма.

Успешное решение этой задачи требует не только высокого уровня владения языком и переводческими приёмами, но и широкой эрудиции, межкультурной чуткости, умения мыслить нестандартно. Ведь, по меткому выражению М. Кронина, переводчик в кино – это «скрытый агент культуры», от мастерства которого во многом зависит, насколько органично и плодотворно произойдёт межкультурный диалог [7]. Поэтому дальнейшее изучение лингвокультурологических аспектов киноперевода представляется важным и перспективным направлением исследований.

Фильмонимы часто являются важным элементом их рекламы и популяризации. Перевод необходимо осуществлять с учетом лингвокультурных особенностей целевого языка, чтобы сохранить и передать особенности и нюансы оригинала. Французская киноиндустрия известна своей спецификой и авторским подходом к созданию и названию фильмов. Переводчикам важно учесть особенности французских образцов и правильно адаптировать название фильма для русской аудитории. Только так можно обеспечить понимание и интерес зрителей к фильму, а также сохранить его атмосферу и смысл. Лингвокультурологический подход в переводе фильмонимов на русский язык позволяет достичь точности и эффективности передачи информации и эмоционально-экспрессивной нагрузки. Он способствует тесному взаимодействию между культурами и помогает сохранить историческую и культурную ценность фильма

Стоит также отметить, что в современных условиях глобализации и интенсификации межкультурных контактов значимость адекватного перевода фильмонимов ещё более возрастает. С одной стороны, унификация культурных кодов и распространение английского языка как *lingua franca* мирового кинематографа облегчает задачу переводчиков, позволяя использовать больше прямых заимствований и калек. С другой стороны, обилие транснациональных кинопроектов, ориентированных на мультикультурную аудиторию, требует учитывать более широкий спектр лингвокультурных факторов при локализации названий.

Кроме того, в контексте цифровизации кинорынка и развития стриминговых платформ появляются новые вызовы и возможности для переводчиков фильмонимов. Онлайн-сервисы позволяют оперативно менять названия фильмов в зависимости от региона распространения и целевой аудитории, экспериментировать с разными вариантами перевода, собирать обратную связь от зрителей. Это открывает перспективы для более гибкой и персонализированной адаптации фильмонимов, но и повышает ответственность переводчиков за выбор оптимальных решений.

При переводе фильмонимов переводчики сталкиваются с рядом проблем, таких как различия в культурных контекстах, стилистические особенности, фонетические и графические несоответствия.

Для решения этих проблем переводчикам необходимо обладать глубокими знаниями в области культуры, истории и языка оригинала, а также уметь находить оптимальные переводческие решения, учитывая специфику восприятия целевой аудитории.

В работе с фильмонимами переводчики могут использовать различные переводческие стратегии и методы, такие как адаптация, калькирование, транскрипция, транслитерация и семантический перевод. Выбор стратегии зависит от многих факторов, включая тип фильма, целевую аудиторию, культурный контекст и индивидуальные предпочтения переводчика.

В целом, можно прогнозировать, что по мере усиления межкультурного взаимодействия и развития информационных технологий роль лингвокультурной медиации в кинопереводе будет только возрастать. Это ставит перед переводчиками новые профессиональные и этические задачи, требуя сочетания лингвистической компетентности с широким культурным кругозором, пониманием законов кинорынка, умением творчески использовать возможности цифровых инструментов.

Подводя итог вышесказанному, следует ещё раз подчеркнуть, что перевод фильмонимов — это комплексная, многоаспектная проблема, требующая учёта целого спектра лингвокультурологических факторов. Адекватная передача названий фильмов способствует успешной рецепции и интерпретации киноконента в иноязычной аудитории, обогащает межкультурный диалог. В этом процессе переводчик выступает не просто транслятором лингвистических единиц, но проводником смыслов и ценностей между культурами. Именно от его профессионализма, эрудиции, межкультурной компетенции во многом зависит, сможет ли название фильма стать ключом, открывающим зрителю двери в увлекательный мир иноязычного кинематографа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бальжинимаева Е.Ж. Стратегии перевода фильмонимов // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 11. С. 92-96.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения, Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
4. Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов // Русский язык за рубежом, 2007, № 5. С. 65-71.

5. Панова О.Ю. Фильмонимы как проблема перевода и лингвокультурной адаптации // Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2019. №1. С. 125-134. DOI: 10.18384/2310-712X-2019-1-125-134.
6. Суртаева А.В. Название фильма как единица перевода и составляющая образа-смысла // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. №1. С. 52-56.
7. Cronin M. Translation Goes to the Movies. New York: Routledge, 2009. 145 p.
8. Leonardi V. Translating Film Titles: Linguistic Skills, Cultural Awareness or Marketing Strategies? // Language, Communication and Social Environment. 2011. No. 9. pp. 180-201. EDN RIONWZ.

© Кученкова М.А., Полищук Т.И., 2024.